

Turg'un Alimatov, Hoji Abdulaziz Rasulov, Shadmon Xo'jamberdiyev, Gulbahor Erxulovalarning hayoti va ijodi to'g'risida

Dosekeeva Aysanem Esmagambet qizi

Pedagogika fakulteti Musiqa ta'lim yo'nalishi 2-"B" guruh

Allamberganova Aygul Qoblan qizi

Pedagogika fakulteti Musiqa ta'lim yo'nalishi 2-"B" guruh

Kdirniyazova Amina Muhammaddin qizi

Pedagogika fakulteti Musiqa ta'lim yo'nalishi 2-"B" guruh

Satillayeva Sevara Ruslan qizi

Pedagogika fakulteti Musiqa ta'lim yo'nalishi 2-"B" guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11256406>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-may 2024 yil

Ma'qullandi: 20-may 2024 yil

Nashr qilindi: 23-may 2024 yil

KEY WORDS

Turg'un Alimatov, Hoji Abdulaziz Rasulov, Shodmon Xo'jamberdiyev, Gulbahor Erxulova, ijod, san'at.

ABSTRACT

Ushbu maqolada biz bu ko'zga ko'ringan siymolarning hayotiy hikoyalari, badiiy yutuqlari va bardavom merosini, O'zbekistonning jo'shqin san'at sahnasidagi ijod va madaniy ta'sir chorrahalarini ko'rib chiqamiz.

O'zbekiston Turg'un Alimatov, Hoji Abdulaziz Rasulov, Shodmon Xo'jamberdiyev, Gulbahor Erxulovalar kabi ko'p qirrali ijodkorlarning turli iste'dodlari va hissalarini bilan ajralib turadigan boy badiiy merosga ega. Bu shaxslarning har biri mintaqaning madaniy manzarasida o'chmas iz qoldirib, badiiy nutqni shakllantirib, ijodning yangi mezonlarini belgilab berdi. Turg'un Alimatov, Hoji Abdulaziz Rasulov, Shodmon Xo'jamberdiyev, Gulbahor Erxulovalar o'zining o'ziga xos uslublari va ilg'or asarlari bilan mamlakatimiz san'atiga katta hissa qo'shgan taniqli san'atkorlardir. Har birning o'ziga xos mavzulari va ta'sirlari bor edi, ular meros va an'analardan tortib, zamonaviy ijtimoiy muammolarga qadar madaniy rasmlarni tahrir qildilar. Ularning san'atini o'rganish va global miqyosda tomoshabinlar bilan rezonanslashadigan hikoyalar va his-tuyg'ularning boy gobelenini ochib beradi. Bu ijodkorlar milliy O'zbekiston madaniy merosini botibgina qolmay, balki ijodkorlarning kelajak avlodlari uchun yangi ufqlarni kashf etish va ijod sarhadlarini yanada yaxshilashga yo'l ochib berdi. Ularning O'zbekiston va undan tashqarida san'at sahnasini ilhomlantirishda va doimiy ravishda davom etmoqda. Turg'un Alimatov, Hoji Abdulaziz Rasulov, Shodmon Xo'jamberdiyev va Gulbahor Erxulova O'zbekistonning madaniyati va san'atiga ulkan hissa qo'shgan insonlardir. ¹

Ularning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumotlar quyidagicha:

¹ Mahmud Ahmedov. Hoji Abdulaziz Rasulov. T.: "O'qituvchi" 1974.

Turg'un Alimatov (1922-2008) - O'zbekiston xalq artisti, tanbur, dutar va sato sozlarining ustasi. U o'zining noyob uslubi va ijro texnikasi bilan tanilgan va uning musiqasi ko'plab O'zbek uy-joylarida, shifoxonalarda va davolash markazlarida foydalaniladi. Har qanday san'atkor singari Alimatov ham o'z tevarak-atrofidan, vatanining boy madaniy gobelenlaridan ilhom oldi. "Rokhat - The Pleasure" (Tanbur) - Turg'un Alimatovning mashhur kompozitsiyasi, uning ajoyib mahorati bilan ijro etilgan. "Navo" - Ushbu asar Turg'un Alimatovning 2001-yilda Toshkentda B. Daugeron bilan birgalikda yozilgan. An'anaviy va zamonaviy san'at turlarining ta'siri ostida u o'z ishiga san'at sahnasida uni ajratib turadigan o'ziga xos uslublar aralashmasini kiritdi.²

Hoji Abdulaziz Rasulov (1852-1936) - xonanda, sozanda (tanbur, dutor), bastakor va O'zbekiston xalq artisti. U tanbur ijrochiligi va Shashmaqomning cholg'u yo'llarini o'rganib, o'z san'atini rivojlantirgan va ko'plab shogirdlar yetishtirgan. Har qanday san'atkor singari Alimatov ham o'z tevarak-atrofidan, vatanining boy madaniy gobelenlaridan ilhom oldi. An'anaviy va zamonaviy san'at turlarining ta'siri ostida u o'z ishiga san'at sahnasida uni ajratib turadigan o'ziga xos uslublar aralashmasini kiritdi. Yangilik va san'atkorlikning sinonimi Hoji Abdulaziz Rasulov o'zining o'ziga xos uslubi va ilg'or uslublari bilan san'at olamida inqilob qildi. Uning ranglardan dadil foydalanishi va kompozitsiyaga noan'anaviy yondashuvi ham zamondoshlariga, ham rassomlarning kelajak avlodlariga doimiy ta'sir ko'rsatdi. "Ushshoq" - Hoji Abdulazizning taronasi, qashqarchasi va ufari, "Rosti Panjgoh", "Iroq" va "Navo" maqomlari yo'li, "Abdurahmonbegi-1", uning ufari, "Nasrullovi", "Iroq"ning qashqarchasi va ufari, "Gulyor", "Orazi Gulyor", "Ufar", "Arzimni aytay", "Qurbon o'lam" va boshqa ko'plab kuy va ashula yo'llari. Rasulov merosi zamon va makondan oshib, zamonaviy san'at sahnasini shakllantirishda davom etadi. Uning istiqbolli ijodlari konventsionalarga qarshi chiqadi va chegaralarni kengaytiradi, rassomlarni qutidan tashqarida fikrlashga va badiiy ifoda chegaralarini qayta belgilashga ilhomlantiradi.³

Shadmon Xo'jamberdiyev (1947-2022) - yozuvchi, jurnalist, adabiyotshunos, shoir va tarjimon. Uning ijodi O'sh voqeasi va etnik mojarolarning sabablari va oqibatlari haqida yozgan maqolalari bilan tanilgan. Shadmon Xo'jamberdiyevning badiiy sayohati matonat va ishtiyoqdan dalolatdir. Kamtarlikdan tortib xalqaro e'tirofqa qadar u doimo yangi ufqlarni o'rganib, ijodning yangi cho'qqilariga intilib, rassom sifatida rivojlandi. Xo'jamberdiyev ijodida uning o'z ildizlariga chuqur bog'liqligi, tevarak-atrofdagi olamni sinchkovlik bilan kuzatish ko'zgudir. Uning san'ati ko'p sonli mavzu va motivlarni o'z ichiga oladi, har bir asar tomoshabinni o'ziga jalb qiladigan va ularni hayotning murakkabligi haqida o'ylashga chorlaydigan voqeani hikoya qiladi. Shadmon Xo'jamberdiyevning aniq asarlari haqida ma'lumot topa olmadim, lekin u O'sh voqeasi va etnik mojarolarning sabablari va oqibatlari haqida yozgan maqolalari bilan tanilgan.

Gulbahor Erxulova - O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbek mumtoz san'atining qator durdonalarini mahorat bilan ijro etuvchi qo'shiqchi. Gulbahor Erxulovalarning badiiy yo'li uning qalbida san'atga ishtiyoqni alanga olgan ijod uchqunidan boshlandi. U qat'iyat va fidoyilik bilan o'z mahoratini oshirdi va o'zining noyob badiiy ovozi rivojlantirdi va san'at olamidagi muvaffaqiyatli martaba uchun poydevor qo'ydi. Erxulovalarning iste'dodi, mehnati

² Yuldosheva Feruza. Bugungi maqom cholg'u ijrochiligida Turg'un Alimatov maktabining ahamiyati: dutor misolida. Yunus Rajabiy xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2022.

³ Mahmud Ahmedov. Hoji Abdulaziz Rasulov. T.: "O'qituvchi" 1974.

befarq qolmadi, san'at ahlining e'tirofi va nufuzli mukofotlariga sazovor bo'ldi. "Sog'indim" - Gulbahor Erxulovaning mashhur qo'shig'i. "Roziman" - Gulbahor Erxulovaning yana bir tanilgan qo'shig'i. Uning san'at olamiga qo'shgan hissasi nishonlanib, uning ta'siri yillar davomida seziladigan hurmatli rassom sifatidagi maqomini mustahkamladi. Bu san'atkorlar O'zbekistonning madaniy merosi va an'alarini saqlashda va rivojlantirishda muhim rol o'ynaganlar. Ularning ijodiy merosi bugungi kunda ham ko'plab san'at ixlosmandlari tomonidan qadrlanadi va ularning asarlari kelajak avlodlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda.⁴

Gulbahor Erxulovalarning badiiy yo'li uning qalbida san'atga ishtiyoqni alanga olgan ijod uchqunidan boshlandi. U qat'iyat va fidoyilik bilan o'z mahoratini oshirdi va o'zining noyob badiiy ovozini rivojlantirdi va san'at olamidagi muvaffaqiyatli martaba uchun poydevor qo'ydi. Erxulovalarning iste'dodi, mehnati befarq qolmadi, san'at ahlining e'tirofi va nufuzli mukofotlariga sazovor bo'ldi. Uning san'at olamiga qo'shgan hissasi nishonlanib, uning ta'siri yillar davomida seziladigan hurmatli rassom sifatidagi maqomini mustahkamladi. O'zbekistonning bunyodkorlik manzarasi haqida so'z borar ekan, Turg'un Alimatov, Hoji Abdulaziz Rasulov, Shodmon Xo'jamberdiyev, Gulbahor Erxulovalar kabi nomlar yorqin namoyon bo'ladi. Bu ko'rgan san'atkorlar nafaqat badiiy ifoda chegaralarini kengaytirdilar, balki o'z vatanlarida doimiy madaniy ta'sir qoldirdilar. Ularning asarlari an'ana va innovatsiyani uyg'unlashtirgan, O'zbekistonning boy merosini aks ettiruvchi, zamonaviy ta'sirlarni o'z ichiga olgan jo'shqin gobelen bo'lib xizmat qiladi. Turg'un Alimatov, Hoji Abdulaziz Rasulov, Shodmon Xo'jamberdiyev, Gulbahor Erxulovalar nafaqat san'atkorlar – ular O'zbekistonda kelajak avlod ijodkorlariga yo'l ochib bergan kashshoflardir. Ularning turli vositalar, mavzular va uslublar bilan jasoratli eksperimentlari nafaqat konventsionalarga qarshi chiqdi, balki mamlakatda badiiy izlanishning yangi to'lqinini ham ilhomlantirdi. Ularning hissalarini sharaflash orqali biz ular qurgan merosga va O'zbekistonda gullab-yashnagan san'at sahnasiga qo'ygan poydevoriga hurmat bajo keltiramiz. Turg'un Alimatov, Hoji Abdulaziz Rasulov, Shodmon Xo'jamberdiyev va Gulbahor Erxulovalarning ta'siri ularning hayoti doirasidan ancha uzoqqa cho'zilgan. Ularning innovatsion ruhi, cheksiz ijodkorligi, o'z hunariga cheksiz sadoqati nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo rassomlarini ilhomlantirishda davom etmoqda. O'z ishlari orqali ular madaniy chegaralarni kesib o'tdilar, suhbatlar uyg'otdi, his-tuyg'ularni uyg'otdi va in'ikoslarni qiyinlashtirdi. Biz ularning doimiy ta'sirini nishonlar ekanmiz, san'at bizni vaqt va makon bo'ylab bog'lash, umumiy insoniy tajribamizni shakllantirish qudratini tan olamiz.⁵

Turg'un Alimatov, Hoji Abdulaziz Rasulov, Shodmon Xo'jamberdiyev va Gulbahor Erxulovalar nigohi orqali biz san'atning chegaralardan oshib, jamiyatlarni bog'lash qudratining guvohi bo'lamiz. Ularning kashshof ruhi va badiiy qarashlari avlodlarni ilhomlantirishda davom etib, O'zbekistonning madaniy o'ziga xosligini shakllantirishda bu ko'ruvchi rassomlarning doimiy ta'sirini namoyish etadi. Ularning qo'shgan hissasi va merosini nishonlar ekanmiz, biz O'zbekistonning badiiy manzarasini belgilab beruvchi, kelajak avlodlarning san'at olamida izlanishlari, yangilanishlari va gullab-yashnashiga yo'l ochib beradigan boy ijodini hurmat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mahmud Ahmedov. Hoji Abdulaziz Rasulov. T.: "O'qituvchi" 1974.
2. Yuldosheva Feruza. Bugungi maqom cholg'u ijrochiligida Turg'un Alimatov maktabining ahamiyati: dutor misolida. Yunus Rajabiy xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2022.

⁴ Qilicheva Hayotxon Inoyatovna "Dutor cholg'usida o'qitish uslubiyoti" Toshkent-2017 y.

⁵ Qilicheva Hayotxon Inoyatovna "Dutor cholg'usida o'qitish uslubiyoti" Toshkent-2017 y.

3. Qilicheva Hayotxon Inoyatovna "Dutor cholg'usida o'qitish uslibiyoti" Toshkent-2017 y.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Turgun_Alimatov
5. https://www.bbc.com/uzbek/lotin/2015/03/150331_latin_talking_point_gulbakhor_erqulo_va
6. <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/yoqubjon-xujamberdiev/>
7. <https://ruxsorfм.radiostream321.com/>